

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО КОНТЕНТУ БІОГРАФІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Вернік Олексій Леонідович,
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

Вернік Юлія Вікторівна,
науковий співробітник,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

В тезах оглянуті сучасні форми та методи поширення національного наукового контенту з біографічною складовою. Пропоновані матеріали розкривають на сторінках веб-сайтів, блогів, тематичних груп, інтерактивних виставок, воркшопів життєві та наукові досягнення відомих особистостей, які маловідомі широкому колу поціновувачів біографічної інформації.

Ключові слова: *біографія, біографічні бази даних, національний біографічний контент*

В останнє десятиліття в Україні відзначається істотне зміщення фокусу та посилення суспільної уваги на національний інформаційний контент, що спричинило сплеск створення і масового поширення різномірних матеріалів в інтернет-просторі. Особливо даний процес посилюється з початком російського вторгнення на територію України у лютому 2022 року.

В той же час здобутки та діяльність фахівців гуманітарного наукового середовища здебільшого залишаються поза увагою широкого загалу. Зростання кількості вітчизняних науково-гуманітарних досліджень протягом останніх років нівелюється їх науковою специфічністю й недостатньою готовністю самих науковців зосереджуватися на популяризації власних досліджень і розвідок. Тож інформованість широких верств населення в доробках національної гуманітарної науки залишається на низькому рівні. Іншими словами, складність доступу та недостатність інформації про них у медіа значно ускладнюють їх поширення, та популяризацію відповідних науково-гуманітарних напрямів в сучасному українському суспільстві.

Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дав поштовх для висвітлення презентацій наукових установ, публікацій результатів науково-дослідницької діяльності. Поступово з'являється можливість поширення власних здобутків науковців на міжнародному рівні завдяки збільшенню кількості публікацій, що потрапляють в міжнародні реферативні бази цитування, такі як WoS, Scopus, Google Scholar та інші. Переважна більшість подібних досліджень залишається надто спеціалізованими та призначеними суто для наукової спільноти. Проте, для успішного розвитку галузі в суспільстві вкрай важливо, щоб їхні результати були доступні не тільки фахівцям.

Дана ситуація притаманна й дослідженням науково-біографічного напрямку. Тому популяризація науково-біографічної діяльності та її результатів є надзвичайно актуальною проблемою сьогодення. Просування біографічного контенту є необхідним з точки зору збереження культурної спадщини, також він є ключовим елементом формування національної свідомості, ідентичності та культури.

Усі форми висвітлення та представлення широкому загалу біографічних матеріалів пропонується поділити на *універсальні* і *специфічні*. Останні дотичні переважно до однієї з основних сфер соціальної активності людини, а саме – *освітньої, соціально-побутової, культурної, професійної*.

До універсальних ми відносимо, насамперед, поширення біографічних матеріалів про видатних осіб через застосування електронних платформ та соціальних медіа. Маються на увазі:

- системи (веб-сайти) загальної біографічної спрямованості, де представлені біографічна інформація, фото світлини, відеоматеріали, творчий спадок багатьох видатних персоналій (УНБА, ЕСУ), можливі пошукові опції;
- спеціалізовані веб-сайти (стосуються однієї особи);
- блоги;
- платформи соціальних медіа (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) для розміщення коротких біографічних оглядів, цитат, фотографій та відео про видатних осіб;
- відео-платформи YouTube або Vimeo; онлайн-архіви та бібліотеки (Google Books, Archive.org);
- мобільні додатки, присвячені окремим історичним персонам.

Серед форм поширення в *освітній сфері* відзначаємо:

➤ Проведення і трансляція освітніх лекцій, воркшопів, майстер-класів, дискусійних заходів для громадськості, що може включати в себе відеопрезентації, аудіоматеріали, ілюстративні та інші засоби візуалізації. Організація інтерактивних виставок, присвячених видатним особистостям, де відвідувачі можуть ознайомитися з їхнім життям та досягненнями через фотографії, артефакти, відеоматеріали та інші експонати.

➤ Впровадження курсів і спеціалізацій з науково-біографічних досліджень в університетські програми для залучення студентів та підтримки їх подальшої зацікавленості в гуманітаристиці.

В культурній сфері:

➤ Проведення театралізованих вистав, створення біографічних художніх та документальних фільмів про життя та досягнення видатних особистостей. Це можуть бути історичні реконструкції з елементами віртуальної реальності, що дозволяють поглинути в атмосферу того часу та ліпше зрозуміти контекст життя відомих історичних персонажів.

➤ Організація тематичних екскурсій для популяризації біографій видатних особистостей, що може водночас стати і стимулом для розвитку туризму та культурному обміну, зближенню культур. Можливі варіанти проведення екскурсій по місцям, пов'язаних з життям та діяльністю видатних персоналій, під час яких можуть проводитися інтерактивні завдання, головоломки або квести, які надають додаткової інформації про життєдіяльність та культурну спадщину.

В соціально-побутовій сфері:

➤ Залучення журналістів, блогерів до процесу популяризації гуманітарних наук через створення спільних науково-популярних статей, монографій, документальних фільмів, а також проведення інтерв'ю з дослідниками.

В професійній сфері:

➤ Організація онлайн трансляцій і записів міждисциплінарних конференцій, семінарів, лекцій, круглих столів, презентацій, що об'єднують представників різних галузей по обміну ідеями та дослідженнями.

➤ Розробка спільних дослідницьких проєктів (наприклад, співпраця між істориками та археологами у вивченні артефактів, пов'язаних з медичною практикою минулих епох). Така взаємодія і обмін ідеями між представниками різними галузей може привести до виникнення нових досліджень і спільних проєктів, що в свою чергу підвищують інтерес до гуманітарних наук.

➤ Забезпечення міжнародного визнання та доступності матеріалів завдяки публікації результатів досліджень в міжнародних наукових журналах та реферативних базах цитування Google Scholar, WoS, Scopus.

Визначені шляхи популяризації національного біографічного контенту є не лише важливим інструментом збереження культурної складової, а й важливим елементом формування національної свідомості та ідентичності. Результати науково-біографічних досліджень потребують широкого висвітлення та донесення до широкого загалу через сучасні засоби поширення інформації. Визначені шляхи популяризації гуманітарних наук можуть сприяти духовному впливу на суспільство, допомагаючи формувати обізнаність та розуміння культурних та історичних контекстів, що є затребуваним для розвитку освіченого та відкритого суспільства.